

YURAK QON TOMIR TIZIMI KASALLIKLARI, TURLARI VA DAVOLASH USULLARI

Nishonova N.

TDSI davolash fakulteti 2-kurs

Kurbonboeva S.

TDSI davolash fakulteti 2-kurs

Bakirova E.

TDSI davolash fakulteti 2-kurs

Rahmonov O.R.

Ilmiy rahbar:

Anatomiya va klinik anatomiya kafedrası

Toshkent Davlat Stomatologiya Instituti

info@tsdi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10400254>

Maqsad: Mazkur maqola yurak qon tomir tizimi, uning tarkibiy tuzulishi, funksiyasi va asosiy vazifalarini yoritadi. Shuningdek, maqolada yurak qon tomir tizimi kasalliklarining bugungi kunda dolzarb muommoga aylanganligi haqida fikrlar keltirilgan.

Yurak tanamizning asosiy organidir. Bu qanday ishlashiga, qanday holatda ekanligiga va inson salomatligiga bog'liq. Yurak funksiyasi esa juda keng mavzu bo'lib, uni hamma hech bo'lmaganda yuzaki bilishi kerak. Yurak-qon tomir tizimi kasalliklari dunyo bo'yicha hozirgi kunga qadar nogironlik va o'limning asosiy sababi ekanligicha qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, barcha o'lim holatlarining 56 foizi yurak-qon tomir tizimi kasalliklari oqibatida kelib chiqadi. Yevropa mamlakatlarida yurak-qon tomir kasalliklari yiliga 4,3 mln (48%) aholi o'limiga sababchi bo'ladi. Davlat statistika qo'mitasi xabariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida 2019 yilning yanvar-iyun oylarida vafot etgan fuqarolarning 62,1 foizi holatda aynan qon aylanish tizimi kasalliklari sabab qilib ko'rsatilgan. Qon tomirlar tizimi: yurak, arterial, vena, limfadan iborat. Tomirlar ichida harakat qilayotgan qon, modda va gaz almashinuvini ta'minlaydi. Ichki sekretsiya bezlaridan ajralgan garmonlar xam qon orqali organizmga tarqaladi. Arteriyalar qoni yurakdan a'zolarga yo'naltirsa, venalar uni a'zolaridan yurak tomonga xarakatini ta'minlaydi. Arteriya qon tomiridan arterial qon oladi, lekin o'pka arteriyasi va embrionda kindik arteriyasidan venoz qon oqadi. Lekin o'pka venasida va embrion kindik vena tomiridan arterial qon oqadi.

Boshqacha aytganda yurakdan chiquvchi barcha tomirlar arteriya, yurakka kelib quyuluvchi tomirlar vena tomirlar deyiladi. Tomirlar tarmoqlangan sayin, ularning diametri kichrayib, devori yupqa tortadi. Yurakka yaqin joylashgan qon

tomirlar devori katta bosim ta'sirida chidamli bo'lishi kerak, chunki o'rtadagi bosim 200 mm simob ustuniga teng. Shu sababli, bu qon tomirlar devorida elastik tolalar ko'p bo'lib, uni elastik turkumli qon tomirlar deyiladi. O'rta va kichik qon tomirlargacha bosim bir oz pasayadi. Natijada qonning yunalishi uchun qon tomir devoridagi mushaklarning uzini xam qisqarilishiga extiyoj bo'ladi. Shu sababli yurakdan uzoqroqqa joylashgan o'rta va kichik qon tomirlarda silliq mushak qavati yaxshi taraqqiy etgan bo'lib, uni mushak turkumidagi qon tomir deyiladi. Arteriya va venalar orasida mikroskopda ko'rish mumkin bo'lgan mikrotomirlar joylashgan. Ularning eng maydasi kapillyar deyiladi. Organizmda qon yopiq doira ichida harakat qilib, katta va kichik qon aylanish doirasi tafavut etiladi.

Katta qon aylanish doirasi yurak bilan a'zolar orasidagi qon haraktini ta'minlab, yurakning chap qorinchasidan aorta bo'lib boshlanadi va o'ng bo'lmachaga yuqorigi hamda pastki kovak venalari sifatida yakunlanadi. Kichik qon aylanish doirasi esa yurakning o'ng qorinchasidan o'pka arteriyasi nomi bilan boshlanib, o'pka qon tomirlari ishtirokida, o'pka venasi nomi bilan chap bo'lmachada yakunlanadi. Qon tomirlarni a'zodan tashqarida joylashgan va a'zo ichida yo'naladigan qismlarga bo'linadi. Bu bo'linish nisbiy bo'lib, asosan qon tomirlar uzluksiz birbiriga davom etadi. A'zo ichidagi qon tomirlardan va undan ham kichikroq qism tuzilganligini aniqlash mumkin. Asosan o'pka, jigar, buyrak, taloq kabilar kichik qismlarga bo'linadi. Arterial tomirlar birin-ketin mayda tomirlarga bo'linadi: nixoyat eng mayda arteriolalar hosil bo'lib, ular devorida bir qavat mushak hujayralar bo'ladi. O'z navbatida prekapilyarlarga bo'linadi. Prekapilyar esa ko'plab kapilyarlarga bo'linadi. Kapillyar devorida mushak hujayrasi uchramaydi, ular faqat bir qavat endoteliy hujayrasidan tuzilgan bo'ladi. Kapillyar postkapilyarni hosil qilib, ular esa o'z navbatida venulaga aylanadi. Kapillyar devori orqali kislarod va oziq moddalar qondan a'zo to'qimalarga o'tsa, karbonad angidrid va modda almashinuvi natijasida hosil bo'lgan moddalar qonga o'tadi. O'pka kapilyari esa aksincha karbonat angidridni chiqarib, kislorodni qabul qiladi. Buyrakning birlamchi kapilyari esa modda almashinuvi natijasida hosil bo'lgan moddalarni chiqaradi. Kapillyar orqali ichki sekretiya bezlari ishlab chiqargan garmonlarni kerakli a'zo va to'qimalarga olib borilishi natijasida organizmning bir butunligi saqlanadi.

Yurak qon-tomir kasalliklar yurak yoki qon tomir tizimi bilan bog'liq bo'lgan bir qator kasalliklarni ifodalaydi. Odatda, bu holatlar arteriyalarning uzayishi yoki bloklanganligi sababli dam olish jarayonida muammolar paydo bo'ladi va yurak infarkti yoki insult kabi dahshatli natijalarga olib kelishi mumkin.

Yurak qon-tomir kasalliklar Turlari:

Koronar Arteriya Kasalligi (KAK): Yurak muskulini ta'minlash uchun mo'ljallangan arteriyalarning uzayishi yoki bloklanganligi sababli paydo bo'ladigan odatiy xilma-xilligi. Bu ko'krak og'rig'i yoki yurak infarkti natijasida o'zini ko'rsatishi mumkin.

Yurak yetishmovchiligi kasalligi: Yurakning qonni samarali tarqatishini tashkil etishda qiyinchiliklar natijasida paydo bo'ladigan holat.

Yuqori Qon Bosimi (Gipertoniya): Uzoq muddat davom etadigan yuqori qon bosimi, yurak va qon tomir tizimi uchun ish ko'rsatishni oshiradi, yurak qon-tomir kasalliklarning o'sishiga olib kelishi mumkin.

Insult: Venaga qon yetishini to'xtatish, odatda shulardan biri yoki bir nechtasi buzulishi sababli paydo bo'ladi, bu esa qon tomir tizimi bilan bog'liq xavfni oshiradi.

Periferik Arteriya Kasalligi (PAK): Yurak va boshqa organlardan tashqari bo'lgan arteriyalarni ta'sir qiladigan PAK, odatda oyoq va ko'krakga qon borishini qiyinlashtiradi, oyoq va ko'krak sohasida kuchli og'riq paydo qiladi. Harakatlanish qiyinlashadi.

Kasallik sabablari:

Yurak qon-tomir kasalliklarni rivojlantiradigan bir nechta faktorlar mavjud:

Noto'g'ri ovqatlanish: Yog'li, holesterin va natriy miqdori yuqori ovqatlar arteriyalarda plakalar shakllantirishiga olib kelishi mumkin.

Kam harakat qilish: Kundalik jismoniy mashqalarni kam bajarish yurak qon-tomir kasalliklarining asosiy sababi bo'lishi mumkin.

Chekish: Sigaret chekish o'pka va yurak qon tomirlariga jiddiy Zarar keltiradi.

Semizlik : Semizlik Yurak huruji xavfini oshiradi.

Yurak qon-tomir kasalliklarini oldini olish va davolash:

Yurak qon-tomir kasalliklarning oldini olish uchun yurak sog'ligini saqlashda quyidagi amallar muhim:

To'g'ri ovqatlanish: Meva va sabzavotlarni ko'p miqdorda iste'mol qilish. Yog'li ovqatlardan tiyilish.

Doimiy harakatda bo'lish: Haftada kamida 150 daqiqa davomida o'rtacha-intensivlikdagi harakatlar.

Chekishni tashlash: Chekishni to'xtatish yurak qon-tomir kasalliklarining xavfini kamaytiradi.

Vazni me'yorida saqlash: Vazni tashlash va saqlashda qoidalarga amal qilish.

Stressni Boshqarish: Stressni boshqarish usullarini o'rganish va qo'llash. Tibbiy yordam olish, yuqori qon bosimi, holesterin va trombosit darajalari bilan

bog'liq risk faktorlarini boshqarish va konsultatsiyaga murojaat qilish ham, yurak qon-tomir kasalliklarni oldini olish va davolashda katta ahamiyatga ega

Xulosa: Xulosa qilib aytsak, yurak-qon tomir kasalliklari (CVDs) jahon miqyosida e'tiborli sog'lik muammolaridan biridir, har yil ko'plab o'limga sabab bo'lishi mumkin. Bu kasalliklarni oldini olish strategiyalari, jismoniy modifikatsiyalar ahamiyatli qismi hisoblanadi, chunki ularni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Umumiy sog'lik kuchlari, ma'lumot olish va davom etuvchi tadqiqotlar, bu murakkab sog'lik muammolari bilan boshqarishda zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kumar, Abbas, Fausto: Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease, 7th {{subst:FULLPAGENAME}} 556
2. Hamidov J.H., Oqilov A.T., Saidov T.M., Umumiybiologiyadan amaliy mashg'ulotlar, T., 1970; Kovannatomiya grudi, M., 1978;
3. Ahmedov N.K., Atlas. Odam anatomiyasi [2 jildli], 2-j., 2005.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005-y).
5. Lefkowitz and Willerson (2001) "Prospects for Cardiovascular Research", Journal of the American Medical Association, 285(5), 581-587
6. For an example see: Commerford and Mayosi (2006) "An appropriate research agenda for heart disease in Africa", The Lancet, 367, 1884-1885
7. Ross (1999) "Atherosclerosis - An inflammatory disease", New England Journal of Medicine, 340(2), 115-126; and Shepherd et al (1995) "Prevention of coronary heart-disease with pravastatin in men with Hypercholesterolemia", New England Journal of Medicine, 333(20), 1301-1307
8. Braunwald (1997) "Shattuck Lecture - Cardiovascular medicine at the turn of the Millennium: Triumphs, concerns and opportunities", New England Journal of Medicine, 337(19), 1360-1369
9. Lenfant (2001) "Cardiovascular research: A look into tomorrow", Circulation Research, 88, 253-255
10. The human proteome is the protein equivalent of the human genome, i.e. a full map of every protein in the human body (through analysis of protein coding regions of the genome).